

DIAGNÓSTICOS DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS. A QUE SERVEM?

A investigação da matéria arquitetônica e seus aportes com o restauro e a Arqueologia da Arquitetura

TIRELLO, Regina¹

RESUMO

No campo da preservação de bens culturais o termo “diagnóstico” costuma ser associado a um conjunto de estudos técnicos, realizados com métodos e instrumentos diversos, visando a análise das mudanças das estruturas e dos componentes materiais dos artefatos degradados. Seu objetivo principal seria a identificação das causas e o reconhecimento dos processos degenerativos dos artefatos, para saná-los ou estancá-los.

Contudo, a diagnose técnica, se realizada em perspectiva multidisciplinar, propicia a obtenção de múltiplos dados informativos acerca da composição dos materiais construtivos e artísticos, das formas de execução e da estratigrafia temporal dos artefatos históricos, que transcendem o âmbito da verificação das alterações e desgastes materiais para nos propor novos nexos entre a procedência e a tecnologia dos manufatos.

Considerando as edificações ‘fontes diretas’ de pesquisas de caráter histórico-retrospectivo o trabalho que trazemos neste congresso corresponde à parte de pesquisa desenvolvida com apoio da FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo) para estudar materiais construtivos tradicionais com metodologia pertinente à *Arqueologia da Arquitetura* (A.A.), área que nosso grupo de pesquisa do “G-COR Arquitetura da Unicamp” (Grupo de Conservação e Restauro da Arquitetura da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp) vem se dedicando há alguns anos.

Nesta pesquisa a expressão “Análises” contemplou o estudo físico-material das edificações históricas de tijolos à vista a partir de três percursos investigativos principais: 1) Levantamentos métricos e dimensionais como método de análise histórico crítica e formal da arquitetura; 2) Exames de pré-diagnóstico *in situ* e em laboratório; 3) Análises laboratoriais.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia da Arquitetura; Conservação e restauração arquitetônica; Rebocos tradicionais:

ABSTRACT

Historic buildings diagnosis. what for? Architectural material investigation and its contributions to restoration and Archaeology of Architecture

¹ Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo; Professora Doutora do Departamento de Arquitetura e Construção da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas; rtirello@fec.unicamp.br.

In the field of heritage preservation, the term "diagnosis" is often associated with a set of technical studies, accomplished with various methods and instruments, aiming an analysis of the changes in the structures and the material components of degraded artifacts. Its main goal would be the identification of the causes and the recognition of artifacts degenerative processes, in order to remedy or stanch them. However, the technical diagnosis, if fulfilled in a multidisciplinary perspective, allows obtaining multiple informative data about the composition of constructive and artistic materials, the execution forms and the time stratigraphy of historical artifacts, which transcend the scope of verifying the changes and material degradation in order to propose new links between the origin and manufacturing technology. Considering the buildings as 'direct sources' for retrospective historic character researches, this work corresponds to part of the research developed with support from FAPESP (Research Foundation of the State of São Paulo) to study traditional constructive materials with methods relevant to Archaeology of Architecture (A A), area that our research group "G-COR Arquitetura da Unicamp" (Group of Architectural Conservation and Restoration of Faculty of Civil Engineering, Architecture and Urbanism of Unicamp) has been studying since a few years. In this research, the term "Analysis" contemplated the physical-material study of the exposed brick historical buildings, from three major investigative paths: 1) Metric and dimensional surveys as a method of analysis of architectural historical and formal review, 2) Pre-diagnosis exams in situ and in laboratories; 3) Laboratory analysis.

KEYWORDS: Archaeology of architecture; Architectural conservation and restoration; Traditional plaster

1. NÃO BASTA SABER QUE REBOCOS ANTIGOS SÃO DE CAL !

No campo da preservação de bens culturais, entende-se por **diagnóstico** o levantamento minucioso do estado de conservação dos artefatos móveis e imóveis de valor histórico cultural que deve anteceder as operações de conservação e restauro. O diagnóstico se caracteriza por um conjunto de estudos feitos com métodos e instrumentos diversos. Objetiva a análise das mudanças das estruturas e dos componentes materiais dos objetos degradados visando ao reconhecimento das causas e identificação dos processos degenerativos, para saná-los ou estancá-los.

A depender da finalidade da pesquisa as análises diagnósticas podem ser direcionadas também à investigação da composição dos materiais utilizados, da técnica de execução, das intervenções anteriores e da cronologia temporal das construções, possibilitando novos nexos entre a procedência e a tecnologia dos manufatos. Este último, um desdobramento de estudo que interessa à muitos campos do saber correlatos à disciplina da restauração.

Portanto, a fase de diagnóstico de um bem é muito mais que simples tomadas de medidas para cadastro e consecução de mapas de danos coloridos. É quando o operador se apropria do artefato, quando busca conhecê-lo em todas as suas dimensões, do projeto original às estratificações históricas, da

morfologia à degradação dos materiais. Contudo, no Brasil observa-se persistente tendência a reduzir a idéia de diagnóstico exclusivamente a relação de exames laboratoriais, descolados da substância material histórica configurada nos bens tangíveis, a margem das difundidas metodologias e práticas internacionais de conservação arquitetônica.

O atual prestígio do conceito de restauro conservativo nas pesquisas brasileiras associado ao reconhecimento acadêmico da necessidade de implementar interfaces colaborativas entre as ciências aplicadas e a restauração arquitetônica, paradoxalmente, não tem sido suficientes para garantir melhores conhecimentos das técnicas construtivas e artísticas tradicionais. Pelo contrário, ao passo que se privilegia a restauração sabe-se cada vez menos a respeito dos fazeres tecno artesanais históricos.

O que se tem observado nos ambientes profissionais da restauração arquitetônica é que ainda é muito baixa a solicitação por exames analíticos de caracterização de materiais construtivos; fala-se muito, mas faz-se pouco. Talvez por seus altíssimos custos, ou porque ainda são tidas como supérfluas em um projeto/processo de restauro, o fato é que as análises científicas de caracterização de materiais constitutivos de edifícios históricos (a exemplo dos rebocos, sempre os primeiros a degradar e a serem substituídos) quase nunca são realizadas. Como ascender à qualificação efetiva de nossas práticas de intervenção física sem estudos basilares que lhes dêem suporte?

Há muito por fazer no âmbito da caracterização dos materiais construtivos. As informações sobre argamassas antigas para orientar a feitura de rebocos para reparo, ou recomposição de trechos danificados de construções históricas, costumam ser 'roubadas' de pontuais 'estudos de caso'; em sua maioria trabalhos de mestrado, ainda com pouco ou nenhum impacto prático no mercado. Em consequência, não contamos com bancos de dados atendíveis, capazes de subsidiar pesquisas dirigidas à composição de rebocos de reposição adequados às características das arquiteturas históricas nacionais e, menos ainda, com indicações de como proceder na prática do restauro, no canteiro de obras.

As solicitações por exames, quando ocorrem, costumam corresponder quase invariavelmente às análises químicas mineralógicas para identificação de "traço"² de argamassas. Reconhecer uma composição básica indicativa tem lá seus resultados imediatos na condução de uma obra, contudo, esse tipo de análise, por ser de natureza substancialmente destrutiva (necessitar de quantidade significativa de material histórico para moagem) nem sempre é a mais adequada ou possível. Em determinadas estruturas arquitetônicas a obtenção de muitas gramas de material é inviável por representar graves danos às superfícies históricas, em especial àquelas com rebocos artisticamente decorados.

Não basta saber que rebocos antigos são de cal!

Traços, cores, texturas, determinadas compactações são aspectos culturais; ligam-se à geografia e aos saberes construtivos do território do qual se

² Traço de uma argamassa é a indicação das proporções dos seus componentes

originam. Assim como a resultante estética de uma superfície muraria, as cargas e materiais de amalgama de um reboco são capazes de singularizar as opções técnicas- construtivas de uma cidade para a outra. Ainda que sigam determinantes de fatura correntes do universo artesanal de certo período histórico, expressam a disponibilidade de materiais e mão de obra regional e, nessa instância, a tecnologia de fabricação constitui-se em patrimônio imaterial a ser igualmente preservado.

Neste texto apresentamos parte de resultados de projeto de pesquisa intitulado "*Técnicas construtivas e argamassas históricas: estudos para preservação da arquitetura industrial paulista*"³, desenvolvido ao longo de dois anos, com o apoio da FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo). Visou-se à realização de estudos técnicos sobre a arquitetura ferroviária e industrial do final do século XIX e início do século XX, no Estado de São Paulo, enfocando a cidade de Campinas, detentora de edificações formalmente exemplares desta tipologia arquitetônica em âmbito regional.

Trata-se de uma categoria de patrimônio histórico numericamente expressiva e variada sob o aspecto construtivo, tipológico e programático, que encerra recursos tecnológicos e culturais regionais ainda insuficientemente estudados na perspectiva da conservação.

No projeto em questão interessou-nos ir além do conhecimento do "traço" dos rebocos das construções industriais selecionadas. Quis-se investigar superfícies, perscrutar as amostras de argamassa para investigar/distinguir também aspectos referentes às tecnologias de execução envolvidas na construção dos singulares edifícios de *brickwork* campineiros, que compõem parte significativa do acervo arquitetônico ferroviário e industrial paulista. Na perspectiva da história da construção, definitivamente, as edificações de tijolos à vista não são todas iguais. É preciso ir além do "traço" básico.

Idealmente, um processo de exame diagnóstico de estruturas arquitetônicas históricas costuma se iniciar com acuradas observações *in situ*, feitas a olho nu ou com instrumentos apropriados para registro de imagens. Ainda que limitadas às superfícies, as análises visuais encadeadas com informações históricas sobre os artefatos constituem-se em fase imprescindível da etapa de exames preliminares requeridas para fixar diretrizes de projeto arquitetônico; é a que conforma o universo de questões técnicas para melhor conhecimento material dos artefatos

No plano operativo a restauração arquitetônica não pode se limitar a mera reconstrução baseada em aspectos estilísticos e tipológicos. O restauro conservativo contemporâneo demanda múltiplos estudos pertinentes a reconhecimento histórico formal e conservativos dos artefatos sobre os quais age solicitando contribuições da história das técnicas construtivas, da

³ Projeto de Pesquisa FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo): Processo 2009/13903-3 Pesquisador Responsável: Regina Andrade Tirello (Arquitetura/FEC-Unicamp); Pesquisadores associados: Gladis Camarini (Laboratório de Materiais de Construção (LMC) DAC/FEC/Unicamp); Mirian Cruxên Barros de Oliveira (Laboratório de Materiais do Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT-SP)); Augusto Neiva Câmara (LEC-POLI-Química-USP)

arqueologia, da fotografia, do desenho geométrico, das tecnologias digitais e ciências aplicadas.

Os resultados advindos de pesquisas da natureza que nos propusemos a realizar, mais que ao embasamento de projetos de restauração e conservação, prestam-se ao aprofundamento de estudos sobre a “cultura material” dos povos, de interesse para história da arquitetura e das artes, da arqueologia histórica, da etnologia, da antropologia, e outras disciplinas correlatas ao campo disciplinara da restauração (TIRELLO, 2006).

Neste sentido, os estudos físicos/materiais das edificações industriais empreendidos nesta pesquisa estruturam-se a partir de percursos investigativos que, sem abrir mão das análises científicas laboratoriais, contemplaram levantamentos métricos e dimensionais dos artefatos (tidos como etapa imprescindível de estudo histórico, crítico e formal de edifícios), exame de pré-diagnóstico *in situ* e em laboratório, dando especial relevância a este últimos, conforme expomos nos tópicos subsequentes.

2.OS OBJETOS DE ESTUDO: TIJOLOS E REBOCOS DA ARQUITETURA HISTÓRICA DA INDUSTRIALIZAÇÃO PAULISTA.

Selecionaram-se para estudo sistemático 8(oito) antigas construções de tijolos à vista conhecidas como “*Oficinas Novas*“, localizadas no interior do Pátio Ferroviário Central de Campinas erigidas entre os anos de 1903 e 1905 e dois edifícios industriais em área adjacente ao mesmo pátio, construídos no final do século XIX.

Os edifícios industriais escolhidos correspondem à Fundação Mac Hardy e Fundação Lidgerwood (Figura 1). No interior do pátio os edifícios estudados correspondem a: “Casas de Carros e Vagões”; “Oficinas Engenheiro Carlos Stevenson”; “Caixas D’água” e “Usina Geradora”(Figura 2).

Figura 1: Mosaicos fotográficos. Acima, edifício remanescente da *Companhia MacHardy*, fundada em 1875, para produzir máquinas de beneficiamento de café, ferramentas e utensílios de ferro. Abaixo, fachada lateral da *Fundação Lidgerwood*, Fundada em 1884 e que hoje abriga o Museu da Cidade de Campinas. Arquivo GCOR Arquitetura/Unicamp, 2010.

Tais construções correspondem a excepcionais exemplares da arquitetura histórica ferroviária e industrial campineira, em bom estado de conservação, cujas peculiaridades do *brickwork*, dos travamento das peças cerâmicas e dos refinados acabamentos e cromias constituem-se em privilegiadas fontes materiais de dados tecnológicos sobre essa tipologia arquitetônica no Estado

degradação, as hipóteses a formular sobre determinadas sobreposições materiais-temporais, só podem ser sugeridas pelo próprio artefato ;conformadas à fenomenologia constitutiva que os tempo lhes impõe.Quem deve fazer as “perguntas” para/sobre o artefato histórico é o profissional que o valia atentamente, não as máquinas. Nesta perspectiva, a etapa de diagnóstico *in situ* coloca-se como fundamental para o delineamento da abrangência do próprio campo de estudos de uma determinada arquitetura, sejam estes voltados para a instrução de seu restauro físico ou para sua inserção em um dado universo técnico, histórico ou antropológico.

Portanto, os exames *in situ* significam uma fase exploratória-crítica dos aspectos macroscópicos mais evidentes das construções, indispensável para o delineamento da casuística técnica a ser estudada com meios analíticos laboratoriais. Nossas questões é que determinam o tipo de mensuração qualitativa mais adequada para melhor conhecimento do objeto estudado.

Considerando tais pressupostos, nesta pesquisa subvertemos o significado restritivo que o termo “Análises” costuma ter quando associado à diagnóstica dos bens culturais.Incorporamos no processo de investigação dos edifícios industriais sistemas fotográficos especiais e desenhos, que adequadamente associados às informações provindas dos manuais construtivos tradicionais, nos possibilitam a conformação de múltiplas e novas indagações sobre a materialidade constitutiva e perimetral daquelas arquiteturas históricas.

Para além da “caracterização de traço de reboco” os objetivos gerais da pesquisa empreendida podem ser assim sintetizados:

- Sistematizar conhecimentos sobre rebocos de rejunte e de assentamento de paramentos histórico de tijolos à vista, priorizando o reconhecimento e análise de aspectos relacionados às técnicas de execução e caracterização de seus materiais constituintes principais e distintivos.
- Avaliar os problemas mais recorrentes de degradação dos rebocos e tijolos (sem revestimento) das superfícies murárias exteriores de construções identificar, documentar, classificar e avaliar os danos e anomalias características do material específico. Entre outros produtos, visou-se a constituição de um glossário ilustrado de referência para consulta em trabalhos de campo em acordo com normatização internacional de registro de patologias construtivas (TIRELLO, CORREA,2012).
- Delinear protocolo de sequência reprodutível de documentação gráfica e de análises visuais *in situ* de fachadas. Estabelecer critérios mínimos de registro para evitar os usuais subjetivismos e reducionismos na consecução de mapas de danos; um instrumento de síntese dos problemas degenerativos que afetam construções históricas.
- Fixar sistemática e critérios de recolhimento e sequenciamento de amostras de reboco desta tipologia arquitetônica para exames de caracterização laboratorial (Figura 9).
- Definir critérios de observação das variáveis de uma mesma superfície subsidiando a fixação de parâmetros para reconhecimento de modificações arquitetônicas havidas no tempo e não registradas em documentação

convencional; um desdobramento de estudo pertinente à área da Arqueologia da Arquitetura (AA) (Figura 6).

- Viabilizar análises laboratoriais de caracterização constitutiva de significativa amostragem de rebocos antigos paulistas do final do século XIX e início século XX; um período relevante para estudos retrospectivos das técnicas construtivas então correntes. Visou-se, sobretudo, reunir e oferecer dados técnicos à outros pesquisadores para futuros desenvolvimentos de pesquisas pertinentes à execução argamassas de reposição e de identificação .

3. METODOLOGIA ADOTADA: AS ETAPAS DE INVESTIGAÇÃO DA MATÉRIA DOS EDIFÍCIOS

O conhecimento da natureza material dos bens culturais tangíveis é o que promove e impulsiona estudos científicos voltados à identificação das técnicas tradicionais, de sua vulnerabilidade e propensão à degeneração, possibilitando também abordagens afeitas à contextualização do universo técnico, construtivo e artístico dos artefatos de interesse.

Ciência e tecnologia são diretamente associadas ao campo da conservação e restauro arquitetônico posto que, mais que instruir procedimentos e intervenções reparadoras, nos conduzem à identificação de fazeres artesanais antigos expressos nos próprios objetos. Auxiliam na leitura das informações indiretas que as formas e os materiais constitutivos dos bens nos dão sobre sua natureza e transformação no tempo.

Se as lacunas documentais são uma constância - bem o sabem os profissionais que atuam na área - grande utilidade e valia adquire o testemunho dado pelos próprios materiais constitutivos de um edifício estudado. A matéria é, por excelência, o suporte do tempo. Resta a nós interpretá-la (TIRELLO, 2006, p.148).

Nos últimos anos os procedimentos para estudos analíticos de bens culturais foram alavancados com o exponencial avanço das tecnologias digitais, especialmente com a popularização e barateamento de softwares que adotaram e valorizaram recursos já existentes para compatibilizar e comunicar resultados de grande número de dados pertinentes à exames críticos formais e à investigação da materialidade figurada dos artefatos históricos, sempre estratificados

Neste sentido, por considerar as edificações 'fontes diretas' de pesquisas de caráter histórico-retrospectivo pertinente aos métodos da Arqueologia da Arquitetura (AA), neste projeto a expressão "Análises" contemplou o estudo físico-material das edificações históricas de tijolos à vista a partir de três percursos investigativos principais: a) Levantamentos métricos e dimensionais como método de análise histórico crítica e formal da arquitetura; b) Exames de pré-diagnóstico *in situ* e em laboratório; c) Análises laboratoriais.

4. LEVANTAMENTOS MÉTRICOS E DIMENSIONAIS COMO MÉTODO DE ANÁLISE HISTÓRICO CRÍTICA E FORMAL DA ARQUITETURA;

As representações gráficas resultantes de estudos por meio de imagens e levantamentos métricos arquitetônicos dos artefatos permitem sínteses significativas para o conhecimento da edificação no aspecto material e construtivo, das suas particularidades espaciais, figurativas e funcionais e da cronologia construtiva do artefato ou seja, de suas modificações no tempo. Realizaram-se:

4.1. OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS EM DIVERSAS ESCALAS

Fotografias de aspectos construtivos, tecnológicos e de processos degenerativos foram feitas em diversas escalas: plano gerais, micro e macro escalas. Esses registros coordenados das observações de campo possibilitaram o reconhecimento de inúmeras particularidades físicas dos edifícios industriais, tais como técnicas construtivas, texturizações, alterações havidas na obra no momento da construção e, em especial, as transformações mais sutis ocorridas ao longo de sua história. Nesta tipologia arquitetônica comumente verificaram-se alterações morfológicas de materiais e superfícies decorrentes de ampliações funcionais que não costumam ser registradas convencionalmente. Comparações exaustivas e classificações por modelos é que auxiliam na qualificação e quantificação da estratigrafia temporal de edifícios antigos.

Figura 3: Acima, detalhes construtivos e aspectos conservativos de paramentos de tijolos , do geral à macro escala. Abaixo: vistas, aspectos da implantação/correlações espaciais entre as edificações que compõem o conjunto das “Oficinas Novas e ‘mosaicos panorâmicos dos grandes edifícios estudados. Arquivo Gcor-Arquitetura /Unicamp,2011.

A campanha documental resultou em um conjunto de 1.400 imagens selecionadas, tratadas digitalmente e organizadas em arquivos referentes as oito construções selecionadas subdivididas por temas: “patologias”, “técnicas construtivas” (tipologia de tijolos, sistemas de travamento, sistemas de assentamento, texturização e cor dos rebocos) além de “alterações antrópicas” (restauração /descaracterizações).

Constitui um *banco de dados imagístico* de apoio ao prosseguimento da pesquisa; uma sólida base de referência para a classificação da categoria de amostragem de interesse a analisar em laboratório nas etapas subsequentes. (Figura 3).

Também foram registrados detalhes construtivos e planos sequentes para a montagem de imagens panorâmicas simplificadas que, além do registro fotográfico sem distorções perspécticas, apoiaram o planejamento de fixação de alvos para a realização de *fotogrametria terrestre* feitas em fase subsequente.

Os tipos de imagens produzidas nesta fase de trabalho foram:

Implantação: vistas/ relações de implantação/ volumetria/ anexações.

Mosaicos panorâmicos: Fotomontagem das edificações, sem escala.

Particulares construtivos: Arranjos decorativos, desenhos de *brickwork*, cores .

Tipologia de assentamento das peças cerâmicas: Detalhes relevantes do sistema construtivo; do assentamento dos tijolos

4.2. DESENHOS DE LEVANTAMENTO:

No campo da preservação arquitetônica o desenho de levantamento tem como objetivo maior propiciar o pleno reconhecimento de um artefato por meio da recomposição de um modelo fiel às suas particularidades no ato da medição.

Na perspectiva da documentação histórica, o desenho contempla e representa a morfologia, as características formais, espaciais e construtivas peculiares das edificações.

Quando associado ao processo de diagnóstico, coloca-se como instrumento técnico fundamental para conhecimento e orientações operacionais de preservação de edifício, ao proporcionar a síntese geométrica do artefato no transcurso do tempo, uma dimensão que escapa à fotografia.

(...) A ideia de “desenho como documento” está implícita no próprio conceito de patrimônio e convalidada nas premissas metodológicas da restauração científica, cujos enunciados basilares consolidaram-se na Carta de Veneza, recomendação internacional elaborada em 1964 durante o II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos e que ainda hoje norteia as resoluções e intervenções preservacionistas” (FREITAS, TIRELLO, 2010,p.6).

Para as tomadas de medida e representação gráfica utilizaram-se três diferentes métodos diretos e indiretos, comumente aplicados a projetos de conservação e/ou restauração: desenho à mão, em imagem retificada e modelagem tridimensional (Figuras 4 e 5).

4.3. DESENHOS EM ESCALA ADEQUADA PARA ESTUDOS DE CRONOLOGIA ARQUITETÔNICA

Mapeamentos e desenhos em escala 1:20 para estudos de cronologia arquitetônica/ Arqueologia da Arquitetura (AA).Corresponderam a registros das características gerais do paramento murário como matéria arquitetônica composta, verificando-se alterações naturais e espúrias para identificação de estratificação arquitetônica não documentada (Figura 6).

Figura 4: Desenhos da *Fundição Lidgerwood*. Exemplo de processos de levantamento métrico direto, com registro à mão livre. Informação primária sobre o artefato arquitetônico, obtida por triangulação (principalmente das plantas) ou retangulação (elevações) em relação a determinados planos e pontos pré-estabelecidos. O objetivo é o registro documental preciso do estado atual do artefato. Arquivo Gcor-Arquitetura /Unicamp,2011

Figura 5: Fachada principal da *Fundição Lidgerwood* .Acima,exemplos de desenho da elevação possibilitado pelo levantamento direto em campo associado às medidas obtidas por sistemas de coordenadas CAD a partir de retificação fotogramétrica (abaixo) Arquivo Gcor-Arquitetura /Unicamp,2011.

As restituições fotogramétricas dos objetos combinados a desenhos de observação *in situ*, se feitos com adequada representação escalar, tornam-se fontes complementares de suporte ao projeto de conservação e, pela natureza do registro fotográfico, assumem um importante significado expressivo.

Este recurso corresponde a obtenção de imagens por algoritmos de correção geométrica da informação obtida em um mapa de pixels (a imagem) que incidem na correção das distorções da tomada fotográfica – seja pela lente da câmera, seja pela perspectiva – resultando em sistemas referenciados por pontos pré-estabelecidos, podendo ser em somente um plano (ortofoto), como em comandos simples de edição (*crop: perspective*) oferecidos pelo Adobe Photoshop ou o *plugin* Photoplan para AutoCAD, ou em vários planos simultaneamente (estereoscopia), como o PhotoModeler, entre outros (Figura 5).

As ortofotografias, além do registro preciso, permitiram a obtenção de excelente nível de detalhamento, em escala, por meio do qual pode-se documentar as alterações mais sutis dos paramentos murários estratificados em estudo. Apoiaram a consecução de desenhos de representação de acidentes construtivos e particulares tessituras das paredes.

Figura 6: Ortografia de pátio interno da *Fundição Lidgerwood* Levantamentos desta categoria perfilam-se aos interesses de estudo da área da Arqueologia da Arquitetura para datação indicativa de transformações físicas não documentadas. Arquivo Gcor-Arquitetura /Unicamp, 2011.

5. EXAMES DE PRÉ-DIAGNÓSTICO *IN SITU* E EM LABORATÓRIO

Realizados na *terceira fase da pesquisa* os diagnósticos de conservação, os mapas de danos e as observações das amostras de reboco recolhidas, significaram a construção de sólidos parâmetros analíticos e instrumentais.

O que chamamos aqui de “análises de pré-diagnóstico” englobaram duas grandes categorias de estudos complementares: as observações macroscópicas conduzidas em campo, seguidas de ensaios instrumentais, realizados como suporte para a mensuração/qualificação preliminar das observações empíricas.

Nesta etapa as particularidades do sistema de aplicação dos rebocos e suas características mais evidentes foram identificadas por meio de múltiplos testes fotográficos de UV, com macrofotografias e observações com Lupa.

Possibilitaram a distinção visual preliminar das argamassas (tipo de finalização, cor, texturização dos rejuntas, estratigrafia) que, associadas à leitura de antigos manuais de construção, conformaram hipóteses sobre particularidades executivas e constitutivas a serem posteriormente investigadas com análises laboratoriais. A saber:

5.1. A EXTRAÇÃO DAS AMOSTRAS MATERIAIS

Para selecionar os pontos de extração de fragmentos de reboco tomaram-se como referência zonas comprovadamente originais das fachadas de cada um dos oito edifícios em estudo.

Os trechos que visualmente nos pareciam resultantes de reformas (remendos em muros ou anexações) também foram contemplados para viabilizar comparações posteriores para datações indicativas da estratigrafia temporal dos edifícios.

Além de identificação de patologias, a interpretação dos dados obtidos foi qualificada pelo estudo da morfologia atual das construções viabilizadas pelos levantamentos arquitetônicos minuciosos. Pode-se identificar alterações prediais e pequenas reformas insuspeitadas até então. Esse desdobramento de pesquisa possibilitou importantes constatações acerca da história construtiva dos edifícios selecionados que podem vir a ser úteis em caso de restauração futura

Figura 7: Acima, trabalhos de campo para coleta das amostras com equipe do Laboratório de Materiais de Construção (LMC) da FEC/Unicamp, coordenado pela Profa. Dra.Gladis Camarini (foto), pesquisadora integrante do projeto. Arquivo G-COR Unicamp, 2011.

Figura 8:“Oficinas Steverson”.Foram recolhidos rebocos externos e de assentamento nas áreas comprovadamente originais das fachadas (à direita). No conjunto de imagens à esquerda, destaque roxo para o anexo da edificação, construído com apuro e adotando singulares pequenos tijolos furados que correspondiam ao mesmo tipo de peça com que foi construído um outro anexo na “Oficina 3”.Os rebocos destas anexações foram analisados comparativamente em laboratório, quando comprovou-se terem a mesma constituição.Este dado indica,por exemplo,que houve reformas simultâneas de duas edificações importantes para o complexo em um a dado momento que, a julgar pelas tipo de peças empregadas, teriam ocorrido nas primeiras décadas do século XX. Arquivo GCOR-Arquitetura/Unicamp. 2011

Após a delimitação do universo das variáveis materiais e formas de aplicação de uma mesma técnica construtiva - e dos problemas conservativos que lhes eram comuns – é que foi elaborado um plano de amplo recolhimento de amostras para estudos de caracterização elementar (Figura 7).

Escolheram-se para extração de fragmentos de reboco zonas comprovadamente originais das fachadas de cada um dos oito edifícios em estudo.Os trechos que visualmente pareciam resultantes de reformas (remendos em muros ou anexações) também foram contemplados para viabilizar comparações posteriores para datações indicativas da estratigrafia temporal dos edifícios. Um exemplo dos muitos resultados obtidos de identificação de mudanças arquitetônicas não documentadas representam-se pelas imagens da Oficina Steverson (Figura 8).

5.2. FASE INTERMEDIÁRIA: CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVO DE INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE REBOCÓS HISTÓRICOS.

Os conjuntos de fragmentos de reboco foram selecionados e organizados por “Tipos”, passaram a constituir um "arquivo de informações primárias” sobre as variantes dessa técnica construtiva específica, oferecendo-se à extração de múltiplos dados pertinentes a constituição, traço e formas de aplicação das massas.

Figura 9: Sequenciamento e macrofotografias digitais para observação textural e estratigráfica das amostras.Fase determinante para a singularização do numero de camadas de rebocos a caracterizar com analíticos e preparação de cortes estratigráficos : Arquivo GCOR-Arquitetura/Unicamp. 2011

Nesta instância de análise foram observados os aspetos morfológicos das amostras. A saber:

- Sequência de aplicação e característica morfológicas de cada camada do sistema de rebocos (rebocos externos de rejunte/ rebocos de assentamento de peças cerâmicas) se regular/se descontinua, espessura média.
- Aspecto geral dos rebocos: compactação, porosidade, granulometria.
- Coloração (natural e a de matérias/camadas agregadas).
- Presença (ou não) de materiais orgânicos na mistura.

A amostragem obtida propiciou ainda observações mais acuradas a respeito da cromia das peças apontando outros desdobramentos de pesquisa não previstos no início do projeto; a exemplo do que acarretou a identificação da presença de chumbo em camada de vidro preto de peças cerâmicas de alguns edifícios ferroviários (Figuras 9 e 12).

A determinação de procedimentos padronizados para seleção e agrupamento das séries de rebocos a analisar – que no caso do pátio ferroviário de Campinas associavam-se à categoria estética/funcional das edificações – mostrou-se acertada ao propiciar a criação de padrões de referência constantes. Em razão dos estudos de estratificação arquitetônica feitos anteriormente pode-se criar uma outra subdivisão de grupos: rebocos originais e rebocos introduzidos em outras ampliações, modificações.

Foram contemplados fragmentos de paredes originais e também dos muros resultantes de reformas. Assim, as amostras puseram ser reunidas /organizadas em um banco de dados geral de referência (Figura 9), que contando com tabelas ilustradas com desenhos e imagens, propiciaram consistentes parâmetros informativos para os pesquisadores responsáveis pelas análises de caracterização.

A organização dos fragmentos por ‘*amostras-tipo*’, portanto, comprovou-se eficiente para o estudo proposto, além de significar economia de recursos, na medida que reduziu consideravelmente o número de fragmentos a submeter à grande bateria de exames analíticos laboratoriais previstos. Um exemplo

material correspondia constitutivamente a uma série de fragmentos representativos.

5.3 MACRO FOTOGRAFIAS E FOTOGRAFIAS UV.

Comumente usadas para estudo de obras artísticas, a realização de imagens com incidência de radiações eletromagnéticas na faixa do espectro Ultravioleta para macroanálise das interfaces estratigráficas de materiais construtivos foram eficientes.

Figura 10: Acima, seções de fotografias “em luz visível” de amostras realizadas pela Mtda. Elizabeth Kajyia do GCOR-Arquitetura/Unicamp, também executora dos registros em macro escala e obtenção de imagens com radiação UV dos fragmentos de reboco. Abaixo, à esquerda, a lâmpada de Wood (UV); ao centro, filtros especiais para este tipo de tomada fotográfica. A direita, os pesquisadores do Lamfi-USP e Gcor-Arquitetura/Unicamp em seção fotográfica com ultravioleta.

Figura 11: Macrofotografias digitais com luz visível e imagens UV para observação textural e da interfaces estratigráficas. A observação Ultravioleta possibilita a clara distinção do número, espessura e características granulométricas das amostras preparação de cortes estratigráficos. Arquivo GCOR-Arquitetura/Unicamp. 2011.

O objetivo das fotografias especiais foi o de observar as especificidades morfológicas e características das interfaces das camadas presentes em uma amostra (interfaces reboco/ tintas/incrustações, etc). Constituíram-se em uma categoria de análise qualitativa, não destrutiva, que foi empregada nas 78 amostras recolhidas.

Instrumental adotado: Câmera fotográfica NIKON D 90 com lentes e filtros especiais. As imagens ultravioletas foram obtidas com luz transmitida Lâmpadas de ‘Wood’ (vapor de mercúrio).

6. ANÁLISES LABORATORIAIS

Por extrapolar os objetivos deste artigo, expõe-se resumidamente o elenco de ações relacionadas à etapa final da pesquisa correspondente dos exames de caracterização material feitas com instrumentos científicos, escolhidos para oportunas caracterizações materiais (TIRELLO, 2013)

A realização das análises laboratoriais dessa pesquisa foram responsabilidade dos pesquisadores da Unicamp e USP associados ao projeto de pesquisa FAPESP⁴: Profa. Dra. Gladis Camarini (Laboratório de Materiais de Construção (LMC) DAC/FEC/Unicamp); Dra. Mirian Cruxên Barros de Oliveira (Laboratório de Materiais do Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT-SP); Prof. Dr. Augusto Neiva Câmara (Laboratório de Caracterização de Bens Culturais (LABENS) do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP.

No decurso do estudo outros laboratórios e pesquisadores se integraram, a exemplo da Profa. Dra. Marcia Rizzuto, do Laboratório de Materiais e Feixes Iônicos do IF-USP (LAMFI-USP) e o Laboratório de Caracterização Tecnológica (LCT) do Depto de Engenharia de Minas e de Petróleo da POLI-USP.

As análises laboratoriais realizadas englobaram exames físicos e químicos de 38 amostras, selecionadas entre os 78 fragmentos examinados na *terceira fase* da pesquisa, conforme relatado no tópico anterior.

Dez (10) amostras, tidas como fragmentos referenciais absolutos de rebocos de revestimento e rebocos de assentamento dos edifícios estudados - que norteariam todos os exames de todas as demais 20 amostras - foram analisadas no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Os fragmentos foram submetidos a diversos exames de caracterização específicos para estudos de argamassa: análise mineralógica por difratometria de raios X, análise termogravimétrica (ATG), análise petrográfica subsidiaram o delineamento da casuística constitutiva a estudar nas outras amostras.

As análises iniciadas no IPT foram complementadas e ampliadas no LABENS/Poli Química e no LCT /Poli Minas, onde foram processados exames de microscopia eletrônica de varredura (MEV), Análises químicas e de difratometria de raios X, acompanhadas e interpretadas pelo Prof. Dr. Augusto Neiva, com o apoio da geóloga M.Sc. Liz Zanchetta D'Agostino, responsável pelas análises de MEV daquele laboratório.

No LCT foram processadas 28 amostras de reboco com o objetivo de avaliar comparativamente os resultados obtidos nas análises 'referência' processadas pelo IPT⁵ para aferir semelhanças e diferenças entre as amostras dos

⁴ Projeto de Pesquisa "Técnicas construtivas e argamassas históricas: estudos para preservação da arquitetura industrial paulista" financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo): Processo 2009/13903-3 (2010-2012). Pesquisador Responsável: Regina Andrade Tirello. Informações disponíveis no site: http://www.fec.unicamp.br/~gcor_arquitetura/?page_id=240 > Acessado em 10 jul. 2013.

⁵ Algumas seções de microscopia da POLI _ Minas contaram com a participação da geóloga Dra Mirian Cruxên de Oliveira para cotejar as imagens de microscopia eletrônica com os dados aferidos nas análises petrográficas da 8(oito) amostras referência que realizou no IPT.

revestimentos e de suas camadas. Esses processamentos resultaram na formação de “Banco de Dados de Análises Científicas de Rebocos Históricos”, ao qual se associam imagens de microscopia eletrônica (micrografias), análises químicas e EDX de cada amostra individualmente.

Figura12.1).Observação na LUPA de interface entre as camadas de reboco.À esquerda, análises de PIXE de um fragmento de reboco e de face de tijolo ornamental do edifícios a *Caixa D'Água 1* do Pátio Ferroviário de Campinas.2)Análises Petrográficas.3)Seções de microscopia eletrônica do LTC/POLI –MinasUSP. Arquivo GCOR-Arquitetura/Unicamp, 2012

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa foi motivada pela necessidade de fundamentar e promover a capacidade de reconhecimento de culturas tecnológicas e de seus produtos como elementos propiciadores das boas práticas de conservação arquitetônica. Teve por escopo principal o deliçamento de um protocolo normatizado para avaliação de pré-existências que pudesse ser reproduzido por um maior número de pessoas.

As aplicações da sistemática diagnóstica proposta _ que combina um conjunto de métodos pertinentes a estudos de caracterização de bens culturais e procedimentos característicos do estudo da arquitetura histórica vêm sendo experimentadas por alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e têm se mostrado adequadas para estudos formais e conservativos também de outras tipologias construtivas. Destacamos a especial contribuição do sistema proposto nas pesquisas em curso relacionadas à identificação de cronologias arquitetônicas complexas,

para as quais a diferenciação constitutiva de materiais construtivos é uma baliza imprescindível para datações indicativas.

No que concerne à ampliação dos conhecimentos específicos sobre rebocos históricos constituíram-se sólidos bancos de dados, consolidaram-se parcerias multidisciplinares e interuniversitárias para realização de pesquisas mais sistemáticas de técnicas construtivas tradicionais, que induzem a continuidade desta e ao início de outras frentes de estudo associadas ao tema.

A médio prazo , a intenção é propor estratégias de consolidação e restauro com materiais e tecnologia compatíveis com as características de nossos edifícios históricos e contribuir para a melhoria das intervenções de restauração / conservação de argamassas antigas minorando, quem sabe, a trágica destruição de que atualmente nosso patrimônio industrial têm sido alvo, seja por desconhecimento, imperícia ou descaso.

8. AGRADECIMENTOS

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

ARCOLAO, C.; **Le ricette del restauro. Malte, intonaci, stucchi dal XV al XIX secolo.** Venezia :Masilio Editore,1998.

CINCOTTO, M. A. **Patologia das argamassas de revestimento:análise e recomendações.** In: Tecnologia das Edificações. São Paulo: Pini/IPT, 1988.

DOGLIONI, F. **Stratigrafia e restauro tra conoscenza e conservazione dell'architettura.**Trieste, 1997.

FRANCISCO, R.C.; **As oficinas da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro: Arquitetura de um complexo produtivo.**Dissertação de Mestrado.São Paulo: FAU-USP, 2007

FREITAS, P. M. G.; TIRELLO, R. A. **A síntese gráfica no processo de projeto de restauração arquitetônica.** ARQ.DOC 2010, 1., 2010. Salvador. **Anais eletrônicos...** Salvador: LCAD; FAUFBA, 2010. v. 1, fasc. Trab_25, p. 1-12. 1 CD-ROM.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS. **Relatório Técnico IPT n.129.399-205** do Laboratório de Materiais de Construção Civil – LMCC do Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura – CT-Obras do IPT.São Paulo:IPT,nov. 2012.Relatório de consulta restrita elaborado em para o Projeto FAPESP n. Processo 2009/13903-3. (2010-2012). Pesquisador Responsável: Regina Andrade Tirello

TIRELLO, R. A. **A arqueologia da arquitetura: um modo de entender e conservar edifícios históricos.** **Revista CPC**, São Paulo, n. 3, p. 145-165, nov. 2006/abr. 2007.(on line)

Restaurar não é pintar edifícios de amarelo. In: Fontes,S.G.C;Constantino,N.R.T;Bittencourt, L.C.. (Org.). **Arquitetura e Urbanismo:novos desafios para o século XXI.** Arquitetura e Urbanismo:novos desafios para o século XXI. 1ed.Bauru,SP: UNESP/Bauru, Ed.Canal 6, 2010, v. 1, p. 24-51..

_____ ; CORREA, R. **Sistema Normativo para mapas de danos de edifícios históricos aplicados à Lidgerwood Manufacturing”** Company de Campinas. In: VI Colóquio Latinoamericano sobre Recuperação e Preservação do Patrimônio Industrial, 2012, São Paulo. Anais do VI Colóquio Latinoamericano sobre Recuperação e Preservação do Patrimônio Industrial. São Paulo: Centro Universitário belas Artes de São Paulo, 2012. v. 1. p. 44-26.

_____, **Os percursos de investigação da matéria dos edifícios históricos da industrialização: do desenho ao laboratório.** In: Arquimemória IV: Encontro Internacional sobre Preservação do Patrimônio Edificado, 2013, Salvador. 2013, Salvador.Bahia.Anais eletrônicos Salvador, Bahia: Instituto dos Arquitetos do Brasil e Universidade Federal da Bahia, 2013. v. 1. p. 1-25.